

भारतातील सुशासन आणि शाश्वत विकास

डॉ . अशोक जानोबा दुनघव¹

प्रस्तावना:-

सुशासन आणि शाश्वत विकास हे भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी अत्यंत महत्वाचे आहेत. सुशासन म्हणजे सरकारची कार्यक्षमता, पारदर्शकता, आणि जबाबदारी. शाश्वत विकास म्हणजे आर्थिक, सामाजिक, आणि पर्यावरणीय विकासाची सांगड घालणे. भारतीय राज्यकारभारामध्ये प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष नागरिकांचा सहभाग असतो. त्याचबरोबर राष्ट्रीय विकासाच्या प्रक्रियेकरिता कायद्याची तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे भारतीय शासन व्यवस्था कायद्याच्या माध्यमातून चालते. शासन व्यवस्था सर्वच नागरिकांना समान न्याय व विकासाची संधी देते. राष्ट्रीय विकासाकरिता नवनवीन तंत्रज्ञान, धोरणे, योजना यांचा अवलंब करते. त्यामुळे विकासात्मक सुविधांमध्ये भ्रष्टाचार, एक अधिकारशाही, कार्यात दिरंगाई यावर नियंत्रण प्रस्थापित होऊन गतिशील नियोजित विकास घडवून येत आहे. या भारतीय सुशासन आणि शाश्वत विकासाचे स्वरूप अभ्यासण्याकरिता सदरील विषयाची संशोधनाकरिता निवड करण्यात आली आहे. संशोधनाच्या उद्दिष्टांची मांडणी पुढील प्रमाणे करण्यात आली आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे:-

१. भारतीय सुशासन आणि शाश्वत विकासाचे स्वरूप समजून घेणे.
२. सुशासन आणि शाश्वत विकास यांचा सहसंबंध जाणून घेणे.
३. भारतीय विकासामध्ये सुशासन आणि शाश्वत विकासाची भूमिका यांचा अभ्यास करणे.

गृहीतके :-

१. सुशासन आणि शाश्वत विकास ही विस्तृत संकल्पना आहे.
२. भारतीय विकासामध्ये सुशासन आणि शाश्वत विकासाची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे.
३. सुशासनाच्या माध्यमातून शाश्वत विकास घडवून येत आहे.

सदरील गृहीतकांच्या पडताळणी करिता पुढील प्रमाणे संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे.

¹ राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, शंकरराव पाटील महाविद्यालय भूम, ता. भूम, जी. धाराशिव.

संशोधन पद्धती :-

प्रस्तुत शोधनिबंधाच्या मांडणी करिता प्रामुख्याने वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक संशोधन आराखड्याचा अवलंब करण्यात आला आहे. तर तथ्य संकलनाकरिता दुतीय स्त्रोता मधील प्रकाशित व अप्रकाशित तथ्यांचा अवलंब करण्यात आला आहे. प्रकाशित तथ्यामध्ये संदर्भ पुस्तके, मासिके, वर्तमानपत्रे, साप्ताहिके, शासनाचे अहवाल इत्यादीचा वापर केला आहे. तर अप्रकाशित तथ्यामध्ये एम.फील., पीएच.डी. चे प्रबंध, खाजगी संस्थांचे अहवाल, संगणकावरील सांकेतिक स्थळे इत्यादीचा अवलंब करण्यात आला आहे.

सुशासन आणि शाश्वत विकासाचे घटक पुढीलप्रमाणे आहेत.

- 1.उत्तरदायित्व :-**शासकीय कर्मचारी, अधिकारी यांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवणे तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्या कारभारात पारदर्शकता आणणे. शासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यामध्ये समतोल निर्माण करून राष्ट्रीय विकास करणे होय.
- 2.कायद्याचे राज्य :-**भारतीय सुशासनाद्वारे भारतीय कायद्याचे पालन करून कायद्याचे मूल्य जोपासणे. कायद्याच्या तत्वानुसार व कायद्याच्या चौकटीत राष्ट्रीय विकास करणे. कायद्यानुसार राष्ट्रातील सर्वच नागरिकांना समान न्याय व विकासाची संधी उपलब्ध करून देणे.
- 3.विकास प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग :-**राष्ट्रीय विकास प्रक्रियेत नागरिकांना सहभागी करून घेणे. त्याकरिता शासकीय संस्था, मंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपंचायती इत्यादी द्वारे नागरिकांना राजकीय सत्तेत सहभागी करून घेतले जात आहे. त्याचबरोबर नागरिकाद्वारे नियुक्त केलेले लोकप्रतिनिधी शासकीय निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होत आहेत.
- 4.प्रतिसाद क्षमता :-**केंद्र व राज्य शासन नागरिकांच्या गरजा व आकांक्षांची पूर्तता करण्याकरिता तत्पर सेवा सुविधा करित आहे. या गरजा व आकांक्षांची पूर्तता व्हावी याकरिता भविष्य विकास योजनांचा आराखडा, आर्थिक तरतूद केली जात आहे. या विकास नियोजनातून नागरिकांचा सुशासनाला प्रतिसाद मिळत आहे.
- 5.डिजिटल शासन:-**शासन विकास प्रक्रियेकरिता वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाच्या विकासावर भर देत आहे. विकसित तंत्रज्ञानाद्वारे शासन व्यवस्था चालविली जात आहे. त्यामुळे शासकीय, प्रशासकीय कार्यात पारदर्शकता निर्माण होऊन विकास कार्यातील भ्रष्टाचारावर नियंत्रण प्रस्थापित होत आहे.

6.लोकसहभाग :-विकास प्रक्रियेत लोकांचा जास्तीत जास्त सहभाग प्रस्थापित व्हावा याकरिता शासकीय मंडळे, संघटना, पंचायतराज, नागरी संस्था इत्यादीमध्ये नागरिकांना सहभागी करून घेतले जात आहे. लोकसभागामुळे नागरिकांचा सुशासनावर विश्वास निर्माण होत आहे.

शाश्वत विकास :-

शाश्वत विकास म्हणजे वर्तमान गरजा पूर्ण करताना भविष्यातील पिढ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेची तडजोड न करणे होय. या विकास प्रक्रियेत शैक्षणिक, औद्योगिक, तांत्रिक, सामाजिक, प्रशासकीय, आर्थिक विकासाचा समावेश होतो. तसेच तंत्रज्ञान, माहिती प्रसारण, संसाधने यांच्या विकासावर भर दिला जातो. या शाश्वत विकासाची धोरणे पुढील प्रमाणे नमूद करता येतात.

1.भविष्याचा विचार:-शाश्वत विकासामध्ये भविष्यामध्ये कोणत्या सुविधांची आवश्यकता आहे? कोणत्या सुविधामुळे जास्तीत जास्त विकास घडवून येईल? याचे धोरण आखले जाते.

2.विकासाचा समतोल :-शाश्वत विकासामध्ये विकासाचा समतोल ठेवला जातो. कोणत्याही एकाच घटकाच्या विकासावर भर दिला जात नाही. त्यामुळे विविध घटकात विकास घडवून आलेला दिसून येतो.

3.संरक्षणाची दक्षता :-शाश्वत विकासामध्ये एखाद्या घटकाचा विकास होत असताना दुसऱ्या घटकावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार नाही अथवा त्या घटकाचा ? हास होणार नाही याची दक्षता घेतली जाते. **4.समतोल :-**शाश्वत विकासामध्ये विविध घटकांचा समतोल राखला जातो जसे की लोकसंख्या, पर्यावरण, नैसर्गिक साधनसामग्री, दळणवळण, औद्योगीकरण, तंत्रज्ञान इत्यादी घटकाचा अतिरेक अथवा उणीव होऊ दिली जात नाही.

सुशासन आणि शाश्वत विकासाचा सहसंबंध :-

सुशासनाद्वारे विकासाला गती प्राप्त होते. तसेच वेगवेगळ्या घटकांचा समतोल विकास साधला जातो. शाश्वत विकासाद्वारे भविष्यातील समस्यांचे निर्मूलन आणि सध्य स्थितीची प्रगती केली जाते. म्हणूनच भारत सरकारने स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षाकरिता सुशासन आणि शाश्वत विकासाचा समतोल ठेवला आहे. शिफारसी

1. डिजिटल गव्हर्नन्स: सरकारने डिजिटल गव्हर्नन्सचा वापर करून पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवावी.
2. शाश्वत शेती: शाश्वत शेती पद्धतींचा वापर करून पर्यावरणाचे रक्षण करावे.
3. नवीकरणीय ऊर्जा: नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर करून ऊर्जा संकटावर मात करावी.
4. नागरिकांची सहभागिता: नागरिकांना निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घ्यावे.

निष्कर्ष :-

१. आहे. सुशासन ही लोकशाही द्रढीकरणातील प्रमुख भूमिका
२. सुशासनाद्वारे विकासाला गती प्राप्त होऊन विकास प्रक्रियेत पारदर्शकता निर्माण होत आहे.
३. आहे. शाश्वत विकास ही भविष्यातील विकास सुविधांची प्रक्रिया
४. होत आहेत. शाश्वत विकासातून राष्ट्राची प्रगती व उद्दिष्टे साध्य

संदर्भसूची :-

- 1) जोशी आर. (२०१६) पंचायती राज संस्थांचा विकास शुभांगी प्रकाशन, कोल्हापूर.
- 2) जाधव ए. (२०२०) शाश्वत ग्रामीण विकास संकल्पना आणि व्यवहार, प्रबोधिनी प्रकाशन, सोलापूर.
- 3) खंडरे, बी.डी. (२०१७) ग्रामीण विकास आणि लोकप्रशासन, मराठी अकादमी, पुणे.
- 4) सांवत, आर. पी (२०१९), ग्रामीण प्रशासन आणि सामाजिक विकास, सुवर्ण प्रकाशन, नागपूर.
- 5) जोशी डी.बी. (२०२१) लोकशाही व ग्रामीण विकासातील प्रशासनाची भूमिका : मराठी ज्ञान, मुंबई.

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the publisher, editors, or the editorial board.*